

**Artículo: La producción del espacio público en la Plaza de las
Glòries: diseño institucional, prácticas cotidianas y
ensamblajes urbanos**

Autor:

Marc Torrent Solà

Afiliación:

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Máster Universitario en Ciudad y Urbanismo

ORCID:

0009-0002-4708-3889

Fecha:

Junio de 2024

Asignatura:

Espacio Público y Ciudadanía

Resumen

Este artículo analiza la Plaza de las Glòries (Barcelona) desde tres dimensiones complementarias —política, cívica y de ensamblaje urbano— con el fin de comprender la complejidad de los procesos que configuran el espacio público contemporáneo. Desde la dimensión política, se examina la plaza como un ágora moderna en la que convergen participación ciudadana, control institucional y construcción de la opinión pública, siguiendo las aportaciones de Arendt, Habermas, Delgado y Borja. La dimensión cívica se centra en las prácticas cotidianas que moldean el espacio, destacando dinámicas espontáneas e informales que revelan la naturaleza relacional y fluida del espacio público. Finalmente, a través del enfoque de los ensamblajes urbanos y la teoría actor-red, se interpreta el Mercat dels Encants como un actor-red capaz de articular relaciones materiales, simbólicas y socioeconómicas. El análisis demuestra que la Plaza de las Glòries es un espacio vivo y dinámico, resultado de la interacción entre actores humanos y no humanos, prácticas ciudadanas y decisiones de gobierno.

Palabras clave

Espacio público · Urbanismo · Ensamblajes urbanos · Actor-red · Participación ciudadana · Prácticas sociales

1. Introducción

La Plaza de las Glòries constituye uno de los espacios urbanos más complejos y significativos de Barcelona. Sus transformaciones recientes, su intenso uso cotidiano y la diversidad de actores que convergen en ella la convierten en un laboratorio privilegiado para analizar cómo se produce, interpreta y disputa el espacio público contemporáneo.

Para comprender los fenómenos observados y responder al cómo y por qué de los acontecimientos, es necesario recurrir a marcos teóricos que aborden simultáneamente las dimensiones políticas, cívicas y materiales del espacio urbano. Este trabajo se apoya en los planteamientos de Arendt, Habermas, Delgado, Borja, Massey y Farías, entre otros, para analizar Les Glòries como un espacio híbrido donde se entrelazan prácticas ciudadanas, decisiones institucionales y ensamblajes socio-materiales.

Más allá de una aplicación teórica, este artículo propone una lectura integrada del espacio público que articula las dimensiones política, cívica y material a partir del enfoque de los ensamblajes urbanos. A través del caso de la Plaza de las Glòries, se muestra cómo determinados dispositivos urbanos —en particular el Mercat dels Encants— actúan como actores-red capaces de reorganizar prácticas sociales, flujos urbanos y formas de participación, produciendo efectos que no pueden explicarse únicamente desde la planificación institucional o la acción ciudadana. De este modo, el artículo contribuye al

debate sobre el espacio público contemporáneo al evidenciar la agencia socio-material de infraestructuras y arquitecturas en contextos de transformación urbana reciente.

2. Metodología y enfoque

El análisis se basa en una aproximación cualitativa de tipo interpretativo, que combina observación directa del espacio, análisis documental de los procesos de transformación urbana de la Plaza de las Glòries y revisión crítica de literatura teórica sobre espacio público y ensamblajes urbanos. El trabajo incorpora observaciones realizadas en distintas franjas horarias y días de la semana, atendiendo a la diversidad de usos, actores y prácticas sociales presentes en el espacio.

3. Marco teórico

3.1. Espacio público y dimensión política

Hannah Arendt y Jürgen Habermas son dos figuras clave para comprender esta dimensión a partir de su conceptualización del ágora y de la opinión pública. Arendt destaca la importancia de las personas y su papel en el espacio público, señalando cómo, en calidad de seres libres e iguales, debaten y deciden sobre asuntos comunes, recreando en cierto modo la concepción clásica del ágora como espacio de deliberación política, tal como ocurría en la Antigua Grecia. Habermas, por su parte, describe el espacio público como el medio que posibilita la comunicación entre desconocidos. A diferencia de Arendt, que considera a las personas desde una perspectiva de igualdad formal y libertad, sin atender inicialmente a diferencias como la edad, el género o las condiciones socioeconómicas, Habermas propone integrar estas diferencias culturales y sociales como elementos constitutivos de la formación de la conciencia y de la opinión pública.

En palabras de M. Delgado los espacios públicos son, además, “esas extensiones en las que se dan todo tipo de trenzamientos y bifurcaciones”; así, las intervenciones planificadas no pueden predecir completamente cómo las personas utilizarán y habitarán estos espacios. Por su lado, J. Borja amplía la dimensión política del espacio público al referirse al control impuesto por el poder político, que tiende a limitar al máximo cualquier amenaza al orden mediante diseños urbanos hostiles a las concentraciones, la convivencia o el diálogo entre personas. Borja incorpora también el “derecho a hacer ciudad”, que define como Civitas, entendida como el lugar productor de ciudadanía donde esta puede ejercerse de forma autónoma respecto de la Polis.

Sin embargo, es un espacio que no está exento de amenazas procedentes de especuladores urbanos u otros actores con intereses económicos que intentan apropiarse de estos espacios “vacíos” para obtener suelo y aumentar su valor, desvirtuando la concepción ciudadana y el derecho a la ciudad en dichos espacios (Borja, J., 2011).

3.2. Dimensión cívica y prácticas sociales

El análisis se centra ahora en los aspectos cívicos que se desarrollan en Las Glòries, es decir, en la condición de ciudadanía y en los actos que nos permiten vivir en sociedad, entendida como producto de la diversidad cultural. El espacio público es un lugar donde se desarrollan las relaciones sociales y donde se establecen costumbres y normas a través del uso y de las prácticas cotidianas. Estos espacios desempeñan un rol civilizador y son fundamentales para la integración de las poblaciones migrantes (Gonzales, P. 2020). Aunque esta perspectiva puede oponerse en ciertos aspectos a la perspectiva política, en ocasiones ambas se complementan y contribuyen a explicar los procesos y fenómenos que se desarrollan en el espacio público.

Los ámbitos social, antropológico y cultural están presentes en las teorías que configuran esta dimensión cívica, la cual no se centra tanto en la construcción y las dinámicas de poder identificables en el espacio público, sino en el conjunto de interacciones sociales. Autores como Doel contradicen la visión política, al considerar que el espacio público es dinámico y está en constante cambio, y afirmar que nunca podrá ser completamente controlado ni ordenado por ninguna autoridad, destacando así su naturaleza fluida e incontrolable (Doel, M. A. 2007).

Otros autores, como Aramburu y Estévez Villarino, explican que las prácticas espaciales se basan en su mayoría en comportamientos dinámicos entre las personas, sustentados en pactos cotidianos ausentes de normativas o regulaciones administrativas. Así, partiendo de esta idea, el espacio es relativo y está asociado a las prácticas humanas, y no vinculado a un ideal absoluto.

Sin embargo, como señalan autores como Massey, el espacio público es el producto de las relaciones sociales, que a veces pueden ser conflictivas y desiguales. Por lo tanto, también es necesario identificar los conflictos inherentes y mostrar la complejidad y diversidad de las relaciones sociales presentes en el espacio público. Esta coexistencia se establece a través de pactos informales y no escritos que permiten el uso compartido del espacio, poniendo de manifiesto cómo las prácticas humanas pueden configurar el uso del espacio público de maneras no predefinidas ni controladas por ninguna autoridad (Massey, D. 2005).

Estos ejemplos ilustran cómo la Plaza de las Glòries se convierte en un lugar vivo y dinámico gracias a las prácticas diarias de sus usuarios, confirmando la idea de que el espacio público es un producto de las relaciones sociales y no un ideal político o urbanístico fijo (Amin, A. 2008).

3.3. Ensamblajes urbanos y teoría actor-red

Los “ensamblajes urbanos” ayudan a comprender la Plaza de las Glòries como una red dinámica de relaciones entre actantes humanos y no humanos. Esta perspectiva reconoce la multiplicidad de usos de la plaza, incluyendo el transporte público, el consumo y el ocio, así como las manifestaciones políticas. En este ensayo analizaremos la multiplicidad de nuestro espacio y la aproximación a la ciudad que Ignacio Farías desarrolla mediante lo que define como ensamblajes urbanos, empleando la teoría ANT —es decir, actor red— para describir las relaciones entre los distintos actores.

Según la teoría de los ensamblajes urbanos, la evolución de la plaza es más compleja y consiste en un proceso en el que distintos actores red han interactuado en diversas épocas para configurar el Mercat dels Encants. Estos actores incluyen el entorno urbano, los tipos de negocios, las diferentes poblaciones, las formas de gobierno, la existencia de distritos y otras entidades humanas y no humanas. Cada uno de estos elementos ha contribuido a la configuración del mercado a lo largo del tiempo, aportando relaciones tanto materiales como simbólicas que influyen en otros actores red (Farías, I. 2011).

Cuando se considera la transformación del mercado en 2009 hacia una nueva arquitectura simbólica que reorganiza un proceso social que anteriormente ocupaba otro lugar en la plaza, no se percibe únicamente como el resultado de procesos socioeconómicos, sino también como una actualización de las capacidades de los actores red implicados. La imposibilidad de mantener el mercado en su configuración previa lo lleva a convertirse en una nueva entidad, con nuevas relaciones materiales y simbólicas. Según Farías, los ensamblajes urbanos son el resultado de la actualización de las capacidades de las entidades que los componen. Esto significa que la ciudad, como entidad múltiple, resulta del entrelazamiento de dichos ensamblajes urbanos, produciendo complejidad urbana.

4. Caso de estudio: Plaza de las Glòries

La Plaza de las Glòries refleja un compromiso con la democracia directa y la gestión participativa del espacio urbano. Este compromiso se manifiesta tanto en la participación ciudadana en su diseño como en su función actual como un ágora moderna, un lugar en el que las personas se reúnen, debaten y configuran la opinión pública. Por lo tanto, desde

una dimensión política, mostraremos cómo la Plaza de las Glòries no es un espacio neutral, sino un espacio profundamente influido por factores ideológicos y políticos que han marcado el desarrollo de los eventos y fenómenos que allí tienen lugar.

5. Análisis por dimensiones

5.1. Dimensión política: Las Glòries como ágora moderna

La Plaza de las Glòries, con la diversidad de sus usuarios —desde residentes locales hasta turistas y comerciantes— ejemplifica el planteamiento de Habernas. Las actividades variadas que acoge, como el Mercat dels Encants, que atrae a un número muy elevado de visitantes, contribuyen a la formación de una opinión pública igualmente diversa.

La Plaza de las Glòries ejemplifica cómo el espacio público urbano puede entenderse simultáneamente como producto del diseño urbanístico y de las prácticas sociales. Los procesos participativos del Compromís Glòries de 2007 y el Concurso Canòpia Urbana demostraron cómo las demandas vecinales pueden influir en el diseño del espacio, reinterpretándolo desde abajo y cuestionando las implicaciones políticas del gobierno local. Esta dinámica refleja la tensión constante entre la Polis y la Res Publica, y subraya la importancia de la participación ciudadana en la creación de espacios públicos más justos e inclusivos.

Las normativas y regulaciones tampoco pueden garantizar que la ciudadanía siga las reglas establecidas. Esto queda reflejado, por ejemplo, en los usos diversos —y a menudo imprevistos por los planificadores urbanos— de los espacios destinados al ocio, como las pistas de baloncesto o las zonas verdes como la Gran Canòpia.

El uso ciudadano de los espacios en días festivos muestra su capacidad de conquista del espacio público, ejerciendo el derecho a la ciudad y reforzando la idea del espacio público como un lugar de ejercicio de derechos y creación de ciudadanía. Así pues, desde esta interpretación, concebimos el espacio público como un ámbito de conquista y ejercicio de derechos para todos los ciudadanos.

ASSEMBLEA
informativa
Compromís per Glòries
5 anys (2007 - 2012)
I ara què? Com serà l'enderroc del tortell?
Dimecres 28 de març, 19:30h a La Farinera
AVV Clot - Camp de l'Atipa,
AVV Fort Pienc, AVV Poblenou
i AVV Sagrada Família
Vine i en parlem!
www.glories.cat
portal d'informació per als que s'estimen Glòries

Cartell de l'assemblea veïnal per als usos provisionals del Parc de les Glòries (2013). Font: Portal veïnal Glòries.cat (http://www.glories.cat/participacio_vein_s.htm). Ús acadèmic no comercial.

Además, el espacio de la Gran Canòpia también es utilizado para la celebración de eventos sociales como cumpleaños, pícnicos familiares o reuniones de amigos. Estas actividades, que a menudo se desarrollan de manera espontánea y sin necesidad de permisos especiales, reflejan la capacidad de los ciudadanos para adaptar y apropiarse del espacio público según sus necesidades y deseos.

5.2. Dimensión cívica: prácticas sociales, pactos y convivencia

En el caso de la Plaza de las Glòries, un ejemplo claro de pacto cotidiano y dinámica social vinculada exclusivamente a las prácticas humanas —y no ligada a ningún ideal político o urbanístico— es el uso informal del espacio por parte de los skaters y jóvenes que utilizan la plaza como lugar de encuentro y práctica deportiva. Estas actividades se han convertido en una parte integral de la vida cotidiana de la plaza, empleando espacios como la pista de baloncesto o aprovechando la arquitectura cercana al Museu del Disseny que facilita la práctica del skate.

El uso del espacio por parte de los skaters genera una dinámica social basada en la convivencia y el respeto mutuo entre distintos grupos de usuarios de la plaza, como los paseantes, las familias que utilizan las áreas de juegos infantiles y los comerciantes del Mercat dels Encants, algo observable en distintas franjas horarias.

Otras actividades, como sesiones grupales de yoga, partidos improvisados de vóley u otras actividades físicas realizadas por los residentes, conforman un conjunto diverso de prácticas que no están formalmente organizadas ni reglamentadas, pero que se convierten en parte de la rutina diaria de muchos habitantes y contribuyen a la creación de una comunidad activa y saludable.

Sin embargo, estas prácticas informales también revelan tensiones en torno a la legitimidad de ciertos usos del espacio público. Actividades como el skate, aun integradas en la vida cotidiana de la plaza, son a menudo objeto de vigilancia, regulación informal o estigmatización, lo que evidencia cómo no todos los usos ni todos los colectivos gozan del mismo grado de aceptación en el espacio público.

Jóvenes jugando a baloncesto en las pistas de la Plaza de las Glòries Fuente: elaboración propia (trabajo de campo, 15 de abril de 2024).

5.3. Dimensión de ensamblajes urbanos: la complejidad material de las Glòries

La consolidación del Mercat dels Encants en su arquitectura actual, desde 2009, ejemplifica perfectamente la teoría de los ensamblajes urbanos. Si bien en un primer momento podríamos describir el Mercat dels Encants como un producto de las necesidades y expectativas socioeconómicas de la sociedad local, pasando por diferentes fases —primero como plaza, después como mercado informal y, finalmente, como un mercado consolidado dentro de un edificio—, esta lectura histórica lineal refleja únicamente una evolución socioeconómica.

Vista general del Mercat dels Encants un lunes laborable. Se observa una elevada afluencia de visitantes y la actividad comercial en pleno rendimiento. Fuente: elaboración propia (trabajo de campo, 15 de abril de 2024).

Ahora bien, el mercado, en tanto que actor-red, participa activamente en la reconfiguración de las prácticas urbanas, ya que su materialidad condiciona y es condicionada por las relaciones sociales que acoge. Su arquitectura y ubicación actual, junto con las actividades que acoge, generan relaciones que afectan a otros actores red. Por ejemplo, el mercado funciona como un punto de conexión social y económica, atrayendo tanto a residentes como a turistas, y revitalizando la plaza como un centro dinámico de actividad.

Esta complejidad se manifiesta en su capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Por ejemplo, el mercado ha evolucionado de ser un mercado improvisado a convertirse en un referente de actividad comercial y social, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y a las dinámicas urbanas.

Desde esta perspectiva, el Mercat dels Encants no solo dinamiza la plaza, sino que también introduce tensiones asociadas a procesos de formalización, turistificación y revalorización simbólica del entorno. Como actor-red, el mercado contribuye a reconfigurar el equilibrio entre usos locales y lógicas económicas más amplias, generando efectos ambivalentes sobre la accesibilidad y el carácter inclusivo del espacio público.

6. Discusión

Tal como se ha mostrado en este artículo, el análisis de la Plaza de las Glòries ejemplifica cómo un mismo espacio urbano puede ser simultáneamente un escenario político, un lugar de prácticas sociales cotidianas y un ensamblaje complejo de actores humanos y no humanos. La lectura política revela que Glòries funciona como un ágora contemporánea donde la participación ciudadana ha tenido un papel notable en los procesos de diseño y toma de decisiones. Sin embargo, también se observa la persistente tensión entre la voluntad institucional de ordenar el espacio y la capacidad ciudadana de subvertir, reinterpretar o ampliar esos usos previstos. Esta relación dialéctica entre gobierno y ciudadanía confirma los planteamientos de Arendt, Habermas y Borja, especialmente en torno a la construcción colectiva del espacio público y al ejercicio del derecho a la ciudad. Estas lecturas permiten comprender aspectos fundamentales del espacio público —como el ejercicio de derechos, la participación o la convivencia—, pero resultan insuficientes para captar la agencia de las materialidades urbanas y de los dispositivos espaciales que intervienen activamente en su producción.

Desde esta perspectiva, el enfoque de los ensamblajes urbanos permite ampliar estas lecturas al reconocer la agencia de actores humanos y no humanos en la producción del espacio público. El Mercat dels Encants no aparece únicamente como resultado de procesos socioeconómicos o decisiones institucionales, sino como un actor-red que reorganiza prácticas, flujos y relaciones urbanas, contribuyendo activamente a la configuración de la Plaza de las Glòries.

8. Referencias bibliográficas

Amin, A. (2008). *Collective culture and urban public space*. Publicspace.org. <http://www.publicspace.org/ca/text-biblioteca/eng/b003-collective-culture-and-urban-public-space>

Borja, J. (2011). Espacio público y derecho a la ciudad. En *El dret a la ciutat / Dret a la ciutat* (pp. 225-240). Institut de Drets Humans de Catalunya.

Borja, J. (2014). Prólogo. En *Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas*. <http://jordiborja.cat/prologo-al-libro-espacios-publicos-genero-y-diversidad-geografias-para-unas-ciudades-inclusivas/>

Borja, J., & Muxí, Z. (2000). *El espacio público, ciudad y ciudadanía*.

Delgado, M. (2008). *Animal público*. Anagrama. (Trabajo original publicado en 1999)

Doel, M. A. (2007). Spatialities of heterotopia: Geographies of individualized spaces in history and contemporary society. En *Space and Social Theory* (pp. 85-102). Blackwell Publishing.

Estévez Villarino, B. (2012). La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización (crítica) contemporánea. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 58(1), 137-163.

Farías, I. (2011). Ensamblajes urbanos: la TAR y el examen de la ciudad. *Athenea Digital*, 11(1), 15-40.

Gonzales, P. (2020). *Espai públic urbà, dimensions i complexitat: Espai Públic, el polític* [Recurso de aprendizaje]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

Lefebvre, H. (1978). *El derecho a la ciudad* (J. González Pueyo, Trad.). Edicions 62. (Trabajo original publicado en 1968)

Massey, D. (2005). *For space*. SAGE Publications.